

Práticas pedagógicas no curso de qualificação profissional de formação inicial e continuada do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)

Pedagogical practices in the professional qualification course of initial and continuing training of the National Program for Access to Technical Education and Employment (PRONATEC)

Alexandre Gomes Soares¹

Carlos Alberto de Souza²

Vanda Aparecida Oliveira Dalfior³

93

Resumo: As metodologias ativas, sobretudo, vêm evidenciando, no ensino a distância (EAD), o que deveria ser o núcleo de qualquer processo de educação: a interação e a interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse processo. O presente texto demonstra a experiência exitosa de interação e uso de metodologias ativas no curso de Assistente Financeiro EAD 2022/BH. O curso, com 160 horas de duração, distribuídas ao longo de cinco módulos cinco e cinco encontros virtuais síncronos, ao vivo, com os professores, por meio da plataforma Zoom, com atividades realizadas na plataforma Moodle, aconteceu entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2022. Os professores mediadores buscaram os aplicativos e plataformas no arcabouço de possibilidades de interação, a fim de mobilizar e incentivar os cursistas a participarem das atividades. O engajamento e o comprometimento dos cursistas foram revelados na qualidade das respostas e na assiduidade nas atividades, bem como nas assertivas ponderações durante a fase de conversas, fóruns e provas. Essa metodologia interativa trouxe melhores resultados para as notas individuais e coletivas, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada nesta produção científica foi a pesquisa exploratória e a revisão da literatura sobre o tema.

¹ Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP); Professor Assistente Adjunto na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/ Brasil; Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Educação; Coordenador do Laboratório de estudos e pesquisas em gênero e diversidade (DIVERSAS); Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-6835-1155>. E-mail: alexandre.gomes@ufvjm.edu.br

² Mestre em Administração pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais (Fead-MG). Graduado em Administração pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (Fumec). Professor no Ensino Superior. E-mail: carlosprofs@gmail.com

³ Mestra em Administração pelo Centro Universitário Unihorizontes. MBA em Finanças com ênfase em Mercado de Capitais e MBA em Auditoria e Controladoria pelo Centro Universitário UMA. Graduada em Ciências Contábeis com ênfase em Controladoria pela PUC-MG. Professora de Ciências Contábeis e Administração na Faculdade Pitágoras. E-mail: vaodalfor@gmail.com

Recebido em: 31/01/2026

Aprovado em: 18/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Palavras-chave: Metodologias ativa. Educação a distância. Qualificação Profissional. Assistente Financeiro.

Abstract: Active methodologies, above all, have been highlighting in distance education (DE) what should be the core of any educational process: interaction and dialogue among all those involved in this process. This paper presents the successful experience of interaction and the use of active methodologies in the 2022/BH Distance Learning Financial Assistant course. The course, with a total workload of 160 hours, distributed over five modules and five synchronous virtual meetings held live with instructors via the Zoom platform, with activities carried out on the Moodle platform, took place between the end of the first semester and the beginning of the second semester of 2022. The mediating instructors sought applications and platforms within the range of interaction possibilities in order to mobilize and encourage participants to engage in the activities. The students' engagement and commitment were revealed in the quality of their responses and in their regular participation in activities, as well as in their thoughtful contributions during discussion phases, forums, and exams. This interactive methodology led to better individual and collective grades, thus enhancing the teaching-learning process. The methodology adopted in this scientific production was exploratory research and a literature review on the subject.

Keywords: Active methodologies. Distance education. Professional qualification. Financial Assistant.

1 Introdução

O presente artigo buscou analisar as práticas pedagógicas exitosas aplicadas em um curso de Qualificação Profissional de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)ⁱ denominado “Assistente Financeiro EAD 2022/BH”, turmas 1 e 2, que ocorreu na modalidade de Ensino à Distância (EAD) entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2022, com 77 cursistas matriculados. O curso foi destinado, prioritariamente, a estudantes ou egressos da Rede Pública de Ensino ou trabalhadores com Ensino Fundamental Completo maiores de 16 anos, ofertado por uma Instituição Pública de Ensino Profissionalizante Técnico de Nível Médio. O curso de Assistente Financeiro EAD 2022/BH integra o Pronatec, que foi instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para oferta de cursos de Qualificação Profissional de Formação Inicial e Continuada, a serem realizados pelas instituições credenciadas.

O referido curso é ofertado na modalidade de EAD e tem carga horária de 160 horas. Seu objetivo é a qualificação profissional por meio da oferta de ferramentas de conhecimento técnico e operacional, para que o cursista possa organizar e executar atividades administrativas financeiras nas organizações. A turma em questão era composta por 62 mulheres (81%) e 15

homens (19%), dos quais a maior parte (90%) não atuava na área-fim do curso. Vale destacar que a seleção de cursistas segue um barema voltado para candidatos que demandam uma perspectiva de atendimento diferenciado e com base na equidade.

Ao longo do curso, são abordados temas como ética e trabalho, cidadania, relações de trabalho, fundamentos da administração financeira, rotinas financeiras, comunicação empresarial, entre outros. A modalidade EAD possibilita a utilização de recursos didáticos e tecnológicos que promovem o aprendizado e estimulam a interação, a comunicação eficaz, a mediação e o uso de estratégias pedagógicas que visam ao desenvolvimento do cursista. O presente texto está organizado em três seções, sendo a Introdução que dá origem ao texto. Em seguida apresentamos as práticas pedagógicas aplicadas no curso em questão. Nas considerações finais, retomamos a discussão sobre como a formação promoveu novos olhares, novos conhecimentos, e a interação com as metodologias ativas refletiram numa percepção mais centrada nos cursistas.

2 Considerações sobre as experiências exitosas no curso de Assistente Financeiro para engajamento dos cursistas

[...] a minha questão não é acabar com a escola, é mudá-la completamente, é radicalmente fazer que nasça dela um novo ser, tão atual quanto a tecnologia. Eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-la (Freire; Papert, 1996).

Neste contexto de (re) significação da escola e do processo de ensino-aprendizagem em que vivemos atualmente, cabe às instituições de ensino e aos seus principais atores (docentes e discentes) atualizarem-se quanto às necessidades e oportunidades deste universo. Nessa direção, adotamos como percurso metodológico a pesquisa exploratória e descritiva, pois ela possibilita uma relação de tessitura entre a teoria e a prática.

A EAD, como modalidade de ensino, prevê diferentes modos de organização pedagógica. O surgimento e desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA),ⁱⁱ recursos usuais das novas gerações, têm potencializado e promovido reflexões sobre a relevância da ressignificação das práxis docente no contexto da educação presencial e a distância. A docência nesta última modalidade implica um novo perfil profissional, com o professor assumindo novas atribuições e propondo formas de fazer o processo de ensino-aprendizagem mais interativo, aprimorado e, por consequência, mais interessante para o novo perfil de cursista. De acordo com a Associação

Brasileira de Educação a Distância (ABED, 2022, p. 14), esses olhares são fundamentais para o planejamento, a implementação e a oferta de cursos, pois “[...] as principais dificuldades citadas pelos respondentes relacionam-se à falta de conectividade dos cursistas e de uma política de formação de professores em competências digitais”.

Dessa forma, a formação tradicional cede espaço para a formação ao longo da vida e se mistura com o universo do indivíduo. E, nesse movimento, a educação a distância tem caminhado velozmente em direção a novas experiências, mais dinâmicas e atuais no que concerne ao tempo e à hora, pois tempo e espaço não são mais limites, e sim oportunidades do fazer “fora da caixa”. Mesmo diante dessas oportunidades, ainda estamos culturalmente presos às possibilidades que já conhecemos, porque nos dão segurança, mas, por isso, temos dificuldade de inovar. Todavia, a necessidade deve superar a dificuldade, pois as novas gerações não vão esperar o novo conceito de educação; elas vão para onde seus interesses se complementam. A partir desse desafio, uma vez iniciado o curso, os professores mediadores se viram diante do desafio de manter contato diário com os cursistas e, por consequência, de despertar neles o interesse em cada atividade, em cada material postado, a fim de que o andamento do curso se tornasse prazeroso e os cursistas se sentissem motivados a contribuir de forma ativa. A pergunta do momento era: como manter o cursista por perto, entusiasmado com o conteúdo e fazê-lo seguir até o fim no curso?

Antes de responder a essa questão, é fundamental compreender a concepção de metodologias ativas. A concepção aqui adotada permeia a descentralização do professor e a busca de práticas que enxerguem o cursista como protagonista do seu aprendizado, propondo olhares em que o professor é mediador do processo de aprendizagem e o cursista tem uma aprendizagem mais autônoma e participativa. Tais percepções estão diretamente vinculadas às concepções de teóricos como John Dewey, Carl Rogers e Paulo Freire, entre outros que sustentam a necessidade de transformações na educação visando à aprendizagem com foco nos estudantes. As metodologias ativas baseiam-se em uma perspectiva que visa fazer com que os cursistas tenham seu pensamento reflexivo acionado, com vistas a favorecer a produção do conhecimento. Há uma busca pelo desenvolvimento da capacidade dos estudantes em resolver problemas e tomar decisões, assim como pela construção do espírito colaborativo. Esse tipo de metodologia é caracterizado pela “[...] inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos (Bacic; Moran, 2018, p. 11).

A proposta do curso foi planejada em cinco módulos, prevendo cinco encontros virtuais síncronos com os professores, ao vivo, por meio da plataforma Zoom, com atividades a serem realizadas na plataforma Moodle. O primeiro módulo foi de *Introdução à EAD*, um momento de ambientação em que foram apresentadas as tecnologias da informação e comunicação, a educação a distância e suas mudanças no ensino, bem como o histórico e a comunicação no EAD. Neste módulo, foi possível reconhecer que o ensino a distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias em que professores e cursistas estão separados espacial e/ou temporalmente (Moran, 1994).

O *Módulo 1: Ética e Trabalho* demonstrou a necessidade de se observar que o conceito de “ética” envolve noções sobre como proceder de forma correta, honesta, com responsabilidade e compromisso. No ambiente de trabalho, proceder de forma ética significa exercer as atividades de maneira verdadeira, buscando a valorização da transparência e a boa-fé.

O *Módulo 2: Fundamentos da Administração Financeira* trabalhou a importância do planejamento para a organização, os três tipos de planejamento (estratégico, tático e operacional), o ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act* – em português, Planejar, Fazer, Verificar e Agir), a importância do *Balanced Scorecard* (BSC), o conceito de tributos e os relatórios contábeis do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício.

O *Módulo 3: Rotinas Financeiras* apresentou o papel do “fluxo de caixa” no controle financeiro de uma instituição, demonstrando as vantagens dessa ferramenta para a gestão de uma empresa. Foram abordadas as rotinas empresariais que compõem o ciclo administrativo (planejamento, organização, direção e controle), bem com a importância da departamentalização e suas especializações: vertical e horizontal.

O *Módulo 4: Comunicação Empresarial* versou sobre os conhecimentos que o profissional da área financeira deve ter acerca de *softwares* editores de textos e planilhas, navegadores de internet, serviços de *e-mail* e outros. No primeiro momento, os cursistas foram apresentados a alguns conceitos imprescindíveis e muito usuais no mundo da informática, como os tipos de *softwares* mais utilizados na área financeira e a diferença entre dados, informações e conhecimento. Esse módulo foi muito importante, pois, muitas vezes, os termos “dados”, “informações” e “conhecimento” são tomados sem qualquer distinção, porém são categorias diferentes.

Em cada um desses módulos, havia uma videoaula, material complementar exclusivo sobre os temas e atividades de fixação sem atribuição de notas, para que os cursistas pudessem treinar o conteúdo. Quanto à avaliação, a dinâmica previa a atribuição de 100 pontos aos cursistas em cada módulo, a partir de duas atividades: o Fórum de Discussão (30 pontos), no qual eram postadas questões para debate e os cursistas podiam postar seus comentários, além de interagirem entre si e com o professor mediador; e uma prova (70 pontos) de questões fechadas, com respostas únicas, na qual eram cobrados os temas propostos ao longo dos módulos. A partir dos conteúdos desses módulos, aconteciam os encontros síncronos, ao vivo, com os professores mediadores.

Como requisito de aprovação, em cada módulo, do I ao IV, os cursistas deveriam obter o mínimo de 60 pontos. Havia uma proposta final de “Prova de Recuperação” para os cursistas que ainda tivessem alguma pendência de nota que ensejasse reprovação.

No curso em análise, entre diversas possibilidades de interação, os professores moderadores buscaram aplicativos e plataformas pensados para docentes, conforme demonstrado na Figura 1, abaixo:

Figura 1 – Tabela periódica de APPS e Plataformas para professores

Fonte: Ensino IP (2021).

O curso foi estruturado na plataforma Moodle, que é referência quando se trata de EAD, pois conta com um ambiente preparado para receber o conteúdo e o cursista, é de fácil

navegabilidade e tem funcionalidades que estimulam o acesso diário e proporcionam segurança, privacidade e integração fácil. Na Figura 2, abaixo, temos um recorte da página inicial de acesso:

Figura 2 – Tela inicial do Moodle – Curso de Assistente Financeiro

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Além disso, quando pensamos em um AVA, o design instrucional no planejamento, na implementação e na gestão de um curso EAD se mostra importante, pois

[...] a criatividade para novos objetos, com novas funcionalidades tem o seu lugar. Em ambientes virtuais de aprendizagem os objetos, sejam ícones, mensagens, botões ou imagens diversas devem fazer sentido imediato para o aprendente, sem que lhe sejam dadas explicações. Em interfaces baseadas em telas gráficas tudo o que o designer tem que se preocupar é com a percepção do usuário sobre as funcionalidades possíveis (Oliveira, 2017, p.69).

O AVA do Moodle foi configurado de forma a permitir ao cursista fácil acesso ao conteúdo do curso, a saber: Calendário; Aula Inaugural; Plano do curso; e Tutorial de conhecimento da plataforma e de apoio ao cursista. A plataforma também disponibilizava informações complementares, acesso a fóruns em que os professores mediadores postavam informações e avisos, além de interagirem com os cursistas, como pode ser observado na Figura 3, abaixo:

Figura 3 – Conteúdo do Curso de Assistente Financeiro no Moodle

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

100

Dentre as ações para criação de relacionamento com os cursistas no Moodle, optou-se pelo espaço do Fórum “Avisos - Comunicação do Coordenador e Professor Mediador aos Cursistas”, no qual foram postadas mensagens com as boas-vindas aos cursistas, avisos de início e término dos módulos/períodos (Fórum e Avaliação), atividades, bem como orientações sobre os encontros síncronos, conforme se observa na Figura 4:

Figura 4 – Tela de Fórum do Moodle - Avisos - Comunicação do Coordenador e Professor Mediador aos Cursistas

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

De forma complementar ao relacionamento com os cursistas via Moodle, o “Café Virtual - Espaço de Interação entre Professor Mediador e Cursistas” foi um espaço especial, mais descontraído, no qual as postagens eram direcionadas por meio de fóruns. Com esse recurso, os cursistas poderiam se manifestar sobre o andamento do curso após uma semana, bem como sobre as expectativas de conteúdo e desempenho.

Figura 5 – Tela de Fórum do Moodle - Café Virtual - Espaço de Interação entre Professor Mediador e Cursistas

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Outra ação que teve êxito foi a criação de um grupo de mensagens no WhatsApp, aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para *smartphones* (Figura 6), no qual, além de mensagens de texto, eram enviadas imagens, vídeos e trabalhos científicos. A adesão do grupo foi espontânea, por meio de um *link* enviado a cada um dos cursistas. Foi criada uma identidade visual (foto) para o grupo, com menção ao curso e à Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig).

Figura 6 – Tela de uso do grupo de WhatsApp do curso de Assistente Financeiro

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Uma ação bem recebida pelos cursistas foi a oportunidade de realização de encontros síncronos, ao vivo, com as duas turmas juntas e seus respectivos professores mediadores.

Dentro de cada um dos módulos, teve-se a oportunidade de discutir os tópicos principais dos conteúdos, com abordagens práticas e uso de metodologias ativas para fixar e complementar o processo de ensino-aprendizagem.

Um cuidado especial com esse momento levou os professores mediadores a elaborar um questionário de pesquisa de interesse, a fim de que os cursistas pudessem se manifestar a respeito do melhor dia e horário para realização dos encontros síncronos. A Figura 7 apresenta um trecho do formulário. Para elaboração desse instrumento, foi utilizado o recurso do Google Formulários, e o compartilhamento do conteúdo se deu do *e-mail* institucional dos professores mediadores para os *e-mails* particulares dos cursistas.

Figura 7 – Tela de uso do grupo de WhatsApp do curso de Assistente Financeiro

The image shows a screenshot of a Google Form interface. At the top, there are tabs for 'Perguntas', 'Respostas' (with a count of 29), and 'Configurações'. Below the tabs, the form header includes the logo for '56 ANOS UTRAMIG' with the tagline 'aprender para transformar', and the text 'CURSO FIC - ASSISTENTE FINANCEIRO EAD' and 'UTRAMIG VIRTUAL'. The main title of the form is 'CURSO FIC - ASSISTENTE FINANCEIRO EAD 2022'. The body of the form contains the following text: 'Este formulário tem o objetivo de apurar as preferências em relação aos encontros síncronos (ao vivo) com os Professores Mediadores. Os encontros serão online, através da plataforma Google Meet.', 'Prazo para responder este formulário: 15/05/2022 (domingo).', 'As informações serão confidenciais e atendem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018. É assegurada a confidencialidade de suas respostas.', and 'Agradecemos pela colaboração.' At the bottom, the names 'Prof. Carlos Alberto' and 'Profa. Vanda Dalfior' are listed.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

O questionário tinha três opções de respostas, a saber: (1) É importante ter encontros síncronos (ao vivo) com os professores mediadores; (2) Não é importante ter encontros síncronos (ao vivo) com os professores mediadores; e (3) Não quero ou não sei opinar. Após a aplicação dos questionários, consolidou-se um total de 33 respostas válidas, posteriormente analisadas. Optou-se, então, pelos encontros nas quartas-feiras, sempre às 20 horas (Gráfico 1):

Gráfico 1 – Resultado das respostas sobre as preferências dos cursistas

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A próxima ação foi agendar o primeiro encontro síncrono com os cursistas. Após o agendamento, toda comunicação passou a ocorrer pelos canais já estabelecidos, quais sejam: (i) mensagem pelo Fórum “Avisos - Comunicação do Coordenador e Professor Mediador aos Cursistas”; (ii) grupo de WhatsApp do curso; (iii) do *e-mail* institucional para os *e-mails* particulares dos cursistas; e (iiii) sistema de mensagens diretas do Moodle. É importante destacar que esses quatro métodos de comunicação foram utilizados em todas as mensagens direcionadas para os cursistas. Foram elaboradas artes, usando o Power Point, para divulgação e lembrete dos encontros, conforme Figura 8, abaixo:

Figura 8 – Modelos de arte para divulgação dos encontros síncronos

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Durante os encontros síncronos, os cursistas tiveram a oportunidade de aprofundar os conteúdos de cada módulo e ainda interagir entre si. Um evento importante merece destaque: o fato de duas cursistas, uma acometida pela Covid-19 e outra internada em um hospital, terem feito questão de acessar o *link* dos encontros e participar das discussões, mesmo adoentadas. Os encontros síncronos foram gravados. Após a gravação, os professores mediadores editavam os vídeos e postavam no Moodle, comunicando os cursistas na sequência, para que pudessem rever e baixar os conteúdos. Para aqueles cursistas que não puderam participar ao vivo, disponibilizava-se a gravação dos encontros. As gravações dos encontros síncronos foram postadas no Moodle, na tela principal do curso, com os *links* para baixar os arquivos:

Figura 9 – Tela do Moodle demonstrando as postagens dos *links* das gravações dos encontros síncronos

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Uma ação exitosa e que teve ótima repercussão e aceitação por parte dos cursistas foi o uso da gamificação dos exercícios e dinâmicas propostas. A Figura 10 demonstra as plataformas usadas para essa gamificação, a saber: (1) Mentimeter; (2) Kahoot, e; (3) Quizizz.

Figura 10 – Plataformas usadas na gamificação das atividades

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Por meio dessas plataformas, foi possível elaborar nuvens de palavras, com preenchimento e demonstração *online*, nas quais os cursistas podiam ver os resultados das suas participações. Questões de múltipla escolha, de escolha única ou de falso ou verdadeiro oportunizaram uma espécie de dinâmica entre os cursistas, com direito à classificação pela pontuação de acertos e rapidez das respostas.

Figura 11 – Respostas a algumas das dinâmicas realizadas pelos cursistas nos encontros síncronos

Fonte: Elaborada pelo autor (2022)

Como forma de complementar os estudos dos cursistas, foram propostas algumas atividades e exercícios complementares, por meio das plataformas de gamificação usadas durante os encontros síncronos (Mentimeter, Kahoot e Quizizz). Também foram postados materiais complementares (Figura 12) para os cursistas. Inseridos no Moodle, esses materiais ficaram à disposição durante todo o curso:

Figura 12 – Exemplo dos materiais complementares postados para os cursistas

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Dentro dos fóruns propostos, uma das maiores aspirações sempre foi fazer com que os cursistas interagissem entre si, e durante o curso isso foi possível. Postagens eram trocadas entre os cursistas, demonstrando uma continuidade nas opiniões e observações, construindo assim um ambiente saudável para o aprendizado conjunto.

Outra ação educativa digna de nota foi o convite feito para as turmas participarem de uma roda de conversas com o Grupo Temático de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG). No dia 27 de maio de 2022, realizou-se um encontro com cursistas da Universidade Estadual de Minas Gerais e os cursistas das duas turmas do curso de Assistente Financeiro, para tratar do tema “Gestão de Projetos na Administração Pública”. Alguns cursistas puderam participar presencialmente, e outros optaram por participar de forma virtual, por meio da plataforma Zoom.

Uma outra ação exitosa se deu a partir dos contatos realizados com cursistas que nunca haviam acessado o curso ou que estavam com atividades atrasadas e há muito tempo não acessavam o Moodle. Foram enviadas mensagens para os *e-mails* pessoais do cursista via *e-mail* institucional, mensagens pelo sistema direto do Moodle e ainda ligações telefônicas para o telefone de contato cadastrado e disponibilizado pela Instituição Pública de Ensino Profissionalizante Técnica de Nível Médio ofertante do curso. É importante ressaltar que, após esses contatos, alguns cursistas foram recuperados e voltaram a acessar o Moodle, dando continuidade ao curso. Também foi possível identificar uma cursista que estava com a matrícula em duplicidade e outra que já havia pedido cancelamento do curso por motivos pessoais. Do total de 77 cursistas, 36 cursistas (47%) foram aprovados. Quanto aos demais, 13 cursistas

(17%) foram reprovados, 4 (5%) solicitaram cancelamento da matrícula no curso e 24 (31%) nunca acessaram o AVA.

4 Conclusões

Diante do exposto, temos a percepção de que a formação promoveu novos olhares, novos conhecimentos, e a interação com as metodologias ativas refletiram numa percepção mais centrada nos cursistas. É certo que as ações realizadas durante o curso promoveram maior integração entre cursistas e professores mediadores, bem como que o objetivo principal do curso, a saber, a formação inicial e continuada dos interessados em se matricular e participar do curso, foi alcançado.

O engajamento e comprometimento dos cursistas foram revelados na qualidade das respostas e na assiduidade durante as atividades, bem como nas assertivas ponderações durante a fase de conversas, fóruns e provas. Dos 77 cursistas matriculados, 36 foram aprovados; um percentual de 47% de concluintes, o que sinaliza um resultado positivo no tocante a essa modalidade. A interação trouxe melhores resultados para as notas individuais e coletivas, entretanto cabe-nos ressaltar que, mais do que pontuação em si, a participação e a interação demonstraram que as ações exitosas favoreceram o processo de ensino-aprendizagem.

Sendo assim, aponta-se para a relevância de práticas interdisciplinares que ampliam a formação de indivíduos críticos e reflexivos, e não apenas reprodutores de conhecimento. Tais reflexões se relacionam diretamente com a participação efetiva dos cursistas na produção do conhecimento e no desenvolvimento de competências, considerando seu ritmo, sua localização geográfica e seus saberes prévios. A experimentação de práticas pedagógicas com foco nos cursistas, associada à interação dos professores mediadores, favoreceu a ampliação dos conhecimentos com base na ciência. Isso sinaliza que “[...] bons professores e orientadores sempre foram e serão fundamentais na aprendizagem. Eles ajudam a desenhar roteiros interessantes, problematizam, orientam, ampliam os cenários, as questões, os caminhos a serem percorridos” (Bacic; Moran, 2018, p. 9).

Por fim, apontamos a necessidade de estabelecer uma análise das condições reais de oferta do curso, bem como da percepção dos sujeitos ali envolvidos, tais como: gestores, equipe multidisciplinar, cursistas (Soares, 2017).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. **Censo EAD.BR**: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2020. Tradução de Camila Rosa. Curitiba: InterSaberes, 2022.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

ENSINO IP. **Tabela Periódica de Plataformas e Aplicações para Professores**. [S. l.]: 18 jul. 2021. Facebook: @ensinoip. Disponível em: <https://www.facebook.com/ensinoip/posts/que-tal-encontrar-dicas-de-diversos-apps-em-um-%C3%BAnico-lugar-a-professora-andreaov/4305358099531482/>. Acesso em: 3 jul. 2022.

FREIRE, Paulo; PAPERT, Seymour. **O futuro da escola**. São Paulo: TV PUC, 1996. 1 vídeo (aprox. 118 min.). color. son. Disponível em: <https://www.acervo.paulofreire.org/items/279cbad8-3c9a-48e2-bb04-ba6842d1ef9b>. Acesso em: 30 mar. 2025.

HAGUENAUER, Cristina; CORDEIRO FILHO, Francisco. **Ambientes virtuais de aprendizagem**: dos sistemas de gerenciamento aos games e à realidade virtual. Curitiba: CRV, 2012.

MORAN, José. Novos caminhos do ensino a distância. **Informe CEAD** - Centro de Educação a Distância, Rio de Janeiro, ano 1, n. 5, p. 1-3, out./dez. 1994.

OLIVEIRA, José Renato Gomes de. **Affordance e construção de sentidos**: um estudo sobre percepção e design de interface no ambiente virtual de aprendizagem. 2017. 155 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25200>. Acesso em: 20 mar. 2025.

SILVA, Andrea Regina Lopes da. **Experiências significativas para a educação à distância**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. (Col. Experiências Significativas para a Educação a Distância; v. 1).

SOARES, Alexandre Gomes. Desafios da gestão em educação a distância: uma análise a partir da visão do gestor. **Texto Livre**: Linguagem e Tecnologia, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p. 106-122, jul./dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivres/article/view/16764>. Acesso em: 20 mar. 2025.

Notas

ⁱ O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei nº 12.513/2011, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.

ⁱⁱ Os AVAS são criados a partir de ferramentas ou *softwares* específicos. Esse tipo de plataforma não existe unicamente para auxiliar na montagem de cursos, pois, como o próprio nome sugere, são ambientes utilizados para facilitar ou promover a aprendizagem (Haguenauer; Cordeiro Filho, 2012).